

DEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE KAO FAKTOR RAZVOJA TURIZMA JABLANIČKOG OKRUGA

Dr Predrag Stamenković*

Dr Dragana Ilić•

Dr Aleksandra Stoiljković Randelović•

***Abstract:** Razvoj turizma na određenom području može doprineti ostvarenju različitih koristi lokalnom stanovništvu. Pre svega, podstiče rast i razvoj preduzetništva na lokalnom nivou, doprinosi otvaranju novih radnih mesta, unapređenju infrastrukture itd. S druge strane, lokalno stanovništvo predstavlja ključnog učesnika turističkog razvoja. Njihova uloga se posebno ističe kod kreiranja turističke ponude. Jablanički okrug poseduje značajne potencijale u smislu raznovrsne resursne osnove kojom raspolaže. Međutim, ti potencijali još uvek nisu na pravi način valorizovani. Među ograničavajućim faktorima pored finasijske podrške, infrastrukturne opremljenosti, receptivnih turističkih kapaciteta i marketing aktivnosti dominantnu poziciju zauzimaju demografski trendovi. Cilj ovog rada je analiziranje demografskih karakteristika stanovništva u Jablaničkom okrugu i utvrđivanje uloge lokalnog stanovništva u podsticanju razvoja turizma.*

***Keywords:** turizam, stanovništvo, Jablanički okrug*

1. Uvod

Turizam je jedna od najsloženijih ekonomskih i socioloških pojava savremenog doba. Značaj turizma određen je višestrukim ulogama koje on igra u jednoj zemlji (društvenoj, ekonomskoj, kulturnoj) i njegovom sposobnošću da stvori pozitivan uticaj na lokalnu zajednicu (Muresan et al., 2016, Papastathopoulos et al., 2019). Efekti tog dejstva se ispoljavaju u oblasti zapošljavanja, povećanja prihoda, unapređenja infrastrukture i slično. Turistički sektor je moćna

* Akademija strukovnih studija Južna Srbija – Odsek Visoka poslovna škola Leskovac, Republika Srbija; 0009-0004-4669-1553, stamenkovic.predrag@vpsle.edu.rs

• Akademija strukovnih studija Južna Srbija – Odsek Visoka poslovna škola Leskovac, Republika Srbija; 0000-0002-0879-4509, ilic.dragana@vpsle.edu.rs

• Akademija strukovnih studija Južna Srbija – Odsek Visoka poslovna škola Leskovac, Republika Srbija; 0009-0008-7111-2452, stoiljkovic.aleksandra@vpsle.edu.rs

UDK 314:338.48(497.11)

DOI 10.5281/zenodo.17083794

Predrag Stamenković, Dragana Ilić, Aleksandra Stoilković Randelović

sila promena u ekonomiji (Eshliki i Kaboudi, 2012). U svakom slučaju, razvoj turizma je snažno povezan sa lokalnim zajednicama i njihovim karakteristikama.

Savremeni turisti, pre svega solventni kao i turisti koji poseduju značajna znanja i iskustva kada su u pitanju putovanja, u stalnoj su potrazi za novim turističkim proizvodima (Ilić i Stamenković, 2021). Ovo dovodi do potrebe za kreiranjem i prilagođavanjem turističke ponude težnjama i zahtevima savremenih turista. Pored toga određena područja još uvek nisu na pravi način valorizovala svoje resursne potencijale.

U diverzifikaciji odredišta savremenih turista od posebnog značaja su lokalne tradicije, navike stanovništva, lokalna gastronomija, način života i slično. Ovi činioci mogu impresionirati turistu i uticati na njegove preferencije (López-Sanz et al., 2021). Uloga lokalnog stanovništva tu dolazi do izražaja. Međutim, njihovi stavovi i podrška razvoju turizma su različiti. Pozitivni stavovi lokalnog stanovništva i učešće u turističkim aktivnostima utiču na razvoj određenih vidova turizma na određenoj turističkoj destinaciji (Ilić i Stamenković, 2020).

Jablanički okrug poseduje prirodne i antropogene resurse koji nisu dovoljno iskorišćeni. Potreba za sagledavanjem dejstava faktora koji podstiču kreiranje raznovrsne turističke ponude je nesoporna. Međutim, veoma je značajno identifikovanje i analiziranje limitirajućih faktora. U tom smislu, nameće se potreba za sagledavanjem demografskih obeležja stanovništva kao ograničavajućeg faktora razvoja turizma i kreiranja turističke ponude.

Slika 1: Jablanički okrug

Izvor: <http://jablanicki.okrug.gov.rs/>

Teritorija Jablaničkog okruga smeštena je na jugu Republike Srbije. Geografski položaj Jablaničkog okruga određen je koordinatama od 42° 40' do 43° 00' SGŠ i od 21° 22' do 22° 29' IGD. Jablanički okrug teritorijalno pripada regionu Južna i Istočna Srbija. Površina okruga iznosi 2.770 km² i obuhvata 336 naselja. Okrug obuhvata grad Leskovac i pet opština: Bojnik, Vlasotince, Lebane, Medveđa i Crna Trava. Sedište okruga je grad Leskovac, sa površinom od 1.025 km² i ukupno 144 naselja (Opštine i regioni u Republici Srbiji 2023, str. 21).

U radu su predstavljena osnovna obeležja stanovništva i sagledano dejstvo demografskih trendova na razvoj turizma i unapređenja turističke ponude Jablaničkog

Demografske karakteristike kao faktor razvoja turizma Jablaničkog okruga

okruga. Izvršena je analiza broja stanovnika, strukture stanovništva prema starosti, polu, nivou obrazovanja, ekonomskoj aktivnosti i delatnosti za ekonomski aktivno stanovništvo koje obavlja zanimanje.

2. Analiza broja stanovnika u Jablaničkom okrugu

Ovaj deo rada posvećen je analizi kretanja broja stanovnika u Jablaničkom okrugu. Kretanje navedenih pokazatelja prikazano je na nivou Jablaničkog okruga, dok je potom analizirano polazeći od podataka koji se odnose na grad Leskovac i na pojedine opštine ovog okruga.

Slika 2. Broj stanovnika u Jablaničkom okrugu u periodu od 1948. do 2022. godine

Izvor: Prilagođeno prema: <https://popis2022.stat.gov.rs/sr-Latn/popisni-podaci-eksel-tabele/>

Na osnovu slike 2 moguće je analizirati kretanje broja stanovnika u Jablaničkom okrugu bazirano na podacima Republičkog zavoda za statistiku u međupopisnom periodu 1948. do 2022. godine. Uočljiva je tendencija rasta broja stanovnika počev od popisa stanovništva 1948. godine. Prema popisu stanovništva koji je sproveden 1981. godine zabeležen je maksimalan broj stanovnika i to 262.531 stanovnika. Naredni popisi stanovništva pokazuju tendenciju smanjenja broja stanovnika u okrugu. Najveći pad u pogledu broja stanovnika zabeležen je popisom stanovništva 2022. godine u odnosu na popis stanovništva 2011. godine. Broj stanovnika u tom period je smanjen za 31.802 i iznosi 184.502 stanovnika.

Tabela 1. Broj stanovnika po opštinama Jablaničkog okruga u međupopisnom periodu od 1948. do 2022. godine

Godina	Leskovac	Bojnik	Vlasotince	Lebane	Medveda	Crna Trava
1948.	113.158	21.895	33.845	26.290	22.478	13.614
1953.	121.311	22.329	35.224	28.062	24.300	12.902
1961.	134.250	20.838	35.625	27.579	24.244	12.319
1971.	147.487	18.801	36.002	28.228	20.792	9.672
1981.	159.001	16.246	35.863	27.836	17.219	6.366
1991.	161.986	14.498	34.302	27.068	13.368	3.789
2002.	156.252	13.118	33.312	24.918	10.760	2.563
2011.	144.206	11.104	29.893	22.000	7.438	1.663
2022.	123.950	9.315	25.695	18.119	6.360	1.063

Izvor: Prilagođeno prema: <https://popis2022.stat.gov.rs/sr-Latn/popisni-podaci-eksel-tabele/>

U tabeli 1 prikazano je kretanje broja stanovnika u gradu Leskovcu i opštinama okruga u međupopisnom period od 1948. godine do 2022. godine. Centar okruga, grad Leskovac, beleži tendenciju rasta broja stanovnika zaključno sa popisom stanovništva 1991. godine. Maksimum broja stanovnika evidentiran je popisom stanovništva 1991. godine i to 161.986 stanovnika. Narednim popisima stanovništva evidentiran je pad broja stanovnika. Grad Leskovac prema popisu stanovništva 2022. godine ima 123.950 stanovnika. Nakon tendencije rasta broja stanovnika, na osnovu podataka iz tabele uočljivo je smanjenje broja stanovnika u opštinama okruga počev od popisa stanovništva 1991. godine. Najmanji broj stanovnika prema poslednjem popisu stanovništva živi u Crnoj Travi (1.663 stanovnika), gde je u odnosu na popis stanovništva 2011. godine zabeležen procentualno najveći pad broja stanovnika (36%). Prema podacima popisa stanovništva 2022. godine najbrojnija opština je Vlasotince, gde živi 25.695 stanovnika.

Niske stope fertiliteta i masovna emigracija mladih ljudi prvenstveno su odgovorni za prikazane nepovoljne trendove u Jablaničkom okrugu. Intenzivnija primena mera populacione politike i drugih podsticajnih mera, sprečavanje odlaska mladih kroz stvaranje boljeg privrednog ambijenta mogu doprineti stvaranju bolje demografske slike. Upravo bi razvoj turizma sa svim svojim pozitivnim efektima na lokalnu zajednicu mogao doprineti zaustavljanju pada broja stanovnika.

3. Analiza starosne, polne i obrazovne strukture stanovništva u Jablaničkom okrugu

Ovaj deo rada usmeren je na analizu starosne, polne i obrazovne strukture stanovništva u Jablaničkom okrugu prema popisu stanovništva 2022. godine. Važno demografsko obeležje stanovništva kada je reč o razvoju turizma jeste njegova starosna struktura. Slika 4 pokazuje broj stanovnika po starosnim grupama u Jablaničkom okrugu prema podacima poslednjeg popisa stanovništva.

Demografske karakteristike kao faktor razvoja turizma Jablaničkog okruga

Slika 3. Stanovništvo prema starosti u Jablaničkom okrugu – popis stanovništva 2022. godine

Izvor: Prilagođeno prema: Opštine i regioni u Republici Srbiji 2023, str. 58

Uočljivo je na slici da najveći broj stanovnika pripada starosnoj grupi od 65-69 godina (13.752 stanovnika) i od 60-64 godine (13.652 stanovnika). Prosečna starost stanovnika u okrugu je 44,44 godine.

U tabeli 2 dat je prikaz stanovnika po godinama starosti na nivou opština Jablaničkog okruga prema popisu stanovništva 2022. godine. U većini opština najveći broj stanovnika ima između 65 i 69 godina. Prosečna starost je najveća u opštini Crna Trava (56,37 godina), što ovu opštinu ubraja u grupu najstarijih opština u Republici Srbiji. Podaci ukazuju na prisustvo duboke demografske starosti u posmatranom okrugu. Prisutna struktura stanovništva prema godinama starosti nije povoljna sa stanovišta razvoja turizma.

Tabela 2. Stanovništvo prema starosti u opštinama Jablaničkog okruga – popis stanovništva 2022. godine

Godine starosti	Leskovac	Bojnik.	Vlasotince	Lebane	Medveda	Crna Trava
0-4	5.266	488	1.055	786	282	16
5-9	5.651	512	1.030	802	251	24
10-14	5.717	521	1.147	850	304	24
15-19	6.648	573	1.443	1.017	359	27
20-24	6.505	513	1.415	1.008	309	30
25-29	6.955	502	1.487	1.043	361	29

Predrag Stamenković, Dragana Ilić, Aleksandra Stoilković Randelović

30-34	7.186	467	1.565	1.066	364	42
35-39	7.886	493	1.632	1.055	377	43
40-44	8.275	499	1.691	1.047	336	48
45-49	9.137	641	1.921	1.315	426	53
50-54	8.850	680	1.924	1.379	486	67
55-59	8.927	672	1.880	1.339	553	103
60-64	9.201	616	1.922	1.259	533	121
65-69	9.232	657	1.940	1.354	441	128
70-74	8.453	618	1.673	1.282	394	115
75-79	4.486	375	871	722	271	65
80-84	3.460	624	680	535	194	67
85 i više	2.115	165	419	260	119	61
Prosečna starost	44,4	43,39	44,37	44,39	45,04	56,37

Izvor: Opštine i regioni u Republici Srbiji 2023, str. 58-59

Slika 4 daje prikaz stanovništva prema polu u Jablaničkom okrugu prema popisu stanovništva 2022. godine. Može se uočiti sa slike da muškog stanovništva ima više u kontingentu stanovnika do 64 godine. Kada se posmatra stanovništvo preko 65 godina brojčano su zastupljenije žene. Prosečna starost žena je veća (45,34 godina), što potvrđuje duži životni vek žena.

Slika 4. Stanovništvo prema polu u Jablaničkom okrugu – popis stanovništva 2022. godine

Izvor: Prilagođeno prema: Opštine i regioni u Republici Srbiji 2023, str. 58-59

Demografske karakteristike kao faktor razvoja turizma Jablaničkog okruga

Tabela 3 sadrži podatke koji pokazuju strukturu stanovništva prema polu na nivou opština u Jablaničkom okrugu prema popisu stanovništva 2022. godina. Muško stanovništvo je brojnije do 59 godina, dok u kontingentu stanovnika preko 60 godina brojčano dominiraju žene.

Tabela 3. Stanovništvo prema polu u opštinama Jablaničkog okruga - popis stanovništva iz 2022. godine

Starost	Leskovac		Bojnik		Vlasotince		Lebane		Medveđa		Crna Trava	
	M	Ž	M	Ž	M	Ž	M	Ž	M	Ž	M	Ž
0-4	3.127	2.997	268	259	649	552	470	460	174	155	15	19
5-9	3.770	3.617	355	309	786	754	582	540	183	183	12	20
10-14	3.926	3.568	327	290	798	784	616	616	205	179	17	19
15-19	4.539	4.151	327	360	995	846	741	688	256	209	41	26
20-24	4.659	4.405	322	317	983	870	729	694	268	236	34	31
25-29	4.636	4.407	304	243	920	929	653	603	233	186	38	25
30-34	4.652	4.517	264	292	980	898	620	592	203	155	33	20
35-39	5.093	4.900	372	319	1.068	981	755	706	219	215	40	33
40-44	4.748	4.752	376	332	1.012	974	728	725	273	191	52	29
45-49	5.131	5.040	398	312	1.082	1.011	840	693	290	213	83	45
50-54	5.116	4.988	341	294	1.128	974	762	650	288	240	84	59
55-59	5.821	5.738	390	376	1.213	1.163	841	833	283	213	81	72
60-64	5.160	5.353	386	361	1.051	1.055	807	794	230	264	63	70
65-69	3.308	3.553	315	334	650	752	603	639	219	219	52	65
70-74	3.376	4.196	367	425	706	893	587	681	218	273	78	95
75-79	2.718	3.659	296	369	613	846	416	589	177	246	68	114
80-84	1.355	1.957	154	221	303	454	221	335	96	170	35	61
85 i više	497	776	47	82	74	146	75	116	31	45	12	22
Prosečna starost	41,1	43,1	42,5	44,4	41,1	43,5	41,6	43,3	42,2	45,2	51,4	56,1

Izvor: Opštine i regioni u Republici Srbiji 2023, str. 58-59

Analiza obrazovne strukture na nivou Jablaničkog okruga izvršena je sa stanovišta prikaza broja nepismenog stanovništva i školske spreme stanovništva. U Jablaničkom okrugu je 2.016 nepismenih, što čini 1,09% stanovništva okruga. Gotovo dve trećine od navedenog broja nepismenih su žene, starije od 35 godina. Od ovog broja najveći broj nepismenih živi na teritoriji grada Leskovca. Broj nepismenog stanovništva moguće je smanjivati promovisanjem obrazovanja odraslih. Na taj način bi se umanjio značaj nepismenosti kao faktora razvoja turizma.

Na slici 5 prezentovani su podaci o školskoj spremlu i polu stanovništva starijeg od 15 godina u Jablaničkom okrugu. Od ukupnog broja pismenog stanovništva starog 15 i više godina najviše je stanovnika sa završenom srednjom školom, od čega je više muškaraca u odnosu na žene. Značajan broj stanovnika je i sa nepotpunim osnovnim obrazovanjem. Prisustvo stanovništva sa visokim i višim obrazovanjem je nedovoljno.

Slika 5. Stanovništvo staro 15 i više godina prema školskoj spremi i polu u Jablaničkom okrugu - popis stanovništva 2022. godine

Izvor: Prilagođeno prema: Opštine i regioni u Republici Srbiji 2023, str. 98

Kada se posmatra stanovništvo staro 15 i više godina prema školskoj spremi po opštinama Jablaničkog okruga (tabela 4) dominira stanovništvo sa srednjim obrazovanjem. Samo je u gradu Leskovcu i opštini Vlasotince brojnije stanovništvo sa visokim obrazovanjem u odnosu na stanovništvo sa nepotpunim osnovnim obrazovanjem.

Tabela 4. Stanovništvo staro 15 i više godina prema školskoj spremi po opštinama Jablaničkog okruga - popis stanovništva 2022. godine

Obrazovanje	Leskovac	Bojnik	Vlasotince	Lebane	Medveđa	Crna Trava
Bez školske spreme	1.712	302	263	323	112	28
Nepotpuno osnovno obrazovanje	8.394	1.269	2.139	1.924	513	131
Osnovno obrazovanje	18.286	1.811	4.809	3.265	1.465	275
Srednje obrazovanje	60.137	3.744	12.074	8.312	2.742	464
Više obrazovanje	6.432	235	1.144	602	200	35
Visoko obrazovanje	12.113	412	2.013	1.229	476	65
Nepoznato	242	21	21	26	15	1
Ukupno	107.316	7.794	22.463	15.681	5.523	999

Izvor: Opštine i regioni u Republici Srbiji 2023, str. 98

Demografske karakteristike kao faktor razvoja turizma Jablaničkog okruga

Istraživanja različitih autora potvrđuju da stanovnici sa višim stepenom obrazovanja pozitivnije percipiraju turizam od onih sa nižim obrazovanjem (Látková et al., 2012; Almeida-García et al., 2016). Sa stanovišta umanjenja ograničavajućeg uticaja školske sprema na razvoj turizma značajna je edukacija kadrova iz oblasti turizma. Obrazovanjem se unapređuju komunikacijske veštine i nivo svesti stanovnika o pitanjima vezanim za turizam (Sinclar-Maragh, 2017).

4. Analiza strukture stanovništva prema ekonomskoj aktivnosti i delatnosti u Jablaničkom okrugu

Važan pokazatelj privrednog razvoja kako zemlje tako i okruga jeste ekonomska struktura stanovništva. Slika 6 pokazuje ekonomski aktivno stanovništvo koje obavlja zanimanje prema sektoru delatnosti u Jablaničkom okrugu, na osnovu podataka popisa stanovništva 2022. godine. Najveći broj ekonomski aktivnog stanovništva obavlja zanimanje u prerađivačkoj industriji.

Slika 6: Ekonomski aktivno stanovništvo koje obavlja zanimanje prema sektoru delatnosti u Jablaničkom okrugu - popis stanovništva 2022. godine

Izvor: Prilagođeno prema: <https://popis2022.stat.gov.rs/sr-Latn/popisni-podaci-eksel-tabele/>

Tabela 5 pruža podatke o strukturi ekonomski aktivnog stanovništva koje obavlja zanimanje, prema delatnosti po opštinama Jablaničkog okruga na osnovu popisa stanovništva iz 2022. godine). Najveći broj ekonomski aktivnog stanovništva grada

Predrag Stamenković, Dragana Ilić, Aleksandra Stoilković Randelović

Leskovca i opština Vlasotince i Bojnik obavlja zanimanje u prerađivačkoj industriji, dok u opštini Medveđa u sektoru rudarstva i u opštini Crna Trava u sektoru građevinarstva. Prema podacima prethodnog popisa stanovništva (2011. godine) najveći deo ekonomski aktivnog stanovništva obavljao je zanimanje u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Tabela 5. Ekonomski aktivno stanovništvo koje obavlja zanimanje prema delatnosti po opštinama Jablaničkog okruga - popis stanovništva 2022. godine

Obrazovanje	Leskovac	Bojnik	Vlasotince	Lebane	Medveđa	Crna Trava
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	1.703	77	523	614	103	20
Rudarstvo	64	8	43	100	279	-
Prerađivačka industrija	14.912	546	3.309	1.354	85	38
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija	371	14	59	34	13	10
Snabdevanje vodom, gasom i upravljanje otpadnim vodama	681	61	166	113	52	9
Građevinarstvo	2.156	208	1.332	349	69	49
Trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala	5.564	208	794	547	160	8
Saobraćaj i skladištenje	1.700	56	168	156	53	6
Usluge smeštaja i ishrane	1.304	45	181	148	74	2
Informisanje i komunikacije	583	21	85	42	14	1
Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja	395	16	62	29	12	-
Poslovanje nekretninama	68	-	-	1	-	1
Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti	1.148	32	218	159	34	4
Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti	654	26	53	62	36	5
Državna uprava i odbrana: obavezno socijalno osiguranje	2.972	267	417	486	294	49
Obrazovanje	2.612	168	597	388	155	34
Zdravstvena i socijalna zaštita	2.905	158	361	304	207	22
Umetnost, zabava i rekreacija	587	50	125	73	29	3
Ostale uslužne delatnosti	503	27	117	64	14	10
Delatnost domaćinstva kao poslodavca	8	-	1	-	2	-
Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela	2	-	523	1	-	-
Nepoznato	80	4	43	15	10	-

Izvor: Prilagođeno prema: <https://popis2022.stat.gov.rs/sr-Latn/popisni-podaci-ekseltabele/>

Demografske karakteristike kao faktor razvoja turizma Jablaničkog okruga

Stanovnici koji nisu ekonomski zavisni od turizma ne posmatraju pozitivno razvoj turizma. U cilju unapređenja turizma u Jablaničkom okrugu potrebno je isticanje ekonomskih koristi za stanovništvo. Razumevanjem ekonomskih koristi stanovnici bivaju podstaknuti da se aktivnije uključe i pruže snažniju podršku njegovom razvoju. Razvoj turizma uticao bi i na razvoj drugih sektora poput poljoprivrede, prerade hrane i rukotvorina, što doprinosi dobrobiti celokupnoj lokalnoj zajednici (Muresan et al., 2021).

5. Zaključak

Razvoj turizma, posebno imajući u vidu njegovo omasovljenje u pogledu broja učesnika u turističkom prometu, te razvoja ukupne turističke ponude, u velikoj meri je uslovljen karakteristikama lokalnog stanovništva prema turizmu. Podaci analizirani u radu ukazuju na nepovoljnu demografsku sliku u Jablaničkom okrugu. Prisutna je tendencija smanjenja broja stanovnika uz visoko učešće stanovnika starijih od 60 godina u ukupnom broju stanovnika. Nisko učešće stanovnika sa visokim obrazovanjem u ukupnom broju stanovnika uz najveće učešće stanovnika koji obavljaju zanimanje u prerađivačkoj industriji, negativno utiče na razvoj turizma.

Stoga je potrebno ukazati na značaj intenzivnije primene mera populacione politike i drugih mera koje bi doprinele stvaranju bolje demografske slike u okrugu. Obrazovanje je važan činilac pozitivne percepcije stanovnika o turizmu. Edukacija treba da obuhvati pored formalnog obrazovanja i realizaciju različitih obuka, kurseva, radionica stanovništva koje je uključeno ili će se tek uključiti u aktivnosti iz oblasti turizma. Unapređivanjem postojećih i sticanjem novih znanja iz oblasti turizma stanovništvo stiče potrebne sposobnosti i veštine čijom primenom može doprineti poboljšanju turističke ponude okruga.

Literatura

- Almeida-García, F. & Peláez-Fernández, M. Á & Balbuena-Vázquez, A. & Cortés-Macias, R. (2016). Residents' Perceptions of Tourism Development in Benalmádena (Spain). *Tourism Management* 54, 259–74.
- Eshliki, S.A. & Kaboudi, M. (2012). Perception of community in tourism impacts and their participation in tourism planning: Ramsar, *J. Asian Behav.* 2, 51–64.
- Ilic, D. & Stamenkovic, P. (2020). Demografske karakteristike kao faktor turisticke ponude u Juznoj i Istocnoj Srbiji. Tematski zbornik „Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope“, Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, 433-442, ISBN: 978-86-6139-201-6
- Ilić D. & Stamenković P. (2021). Impact of pandemic on selective development of tourism in Southern and Eastern Serbia, *Tourism challenges amid COVID-19 – Thematic proceedings*, 6 (1), 198-213.
- Jablanički okrug, Dostupno na: <http://jablanicki.okrug.gov.rs/>. Preuzeto 30.04.2025.
- Látková, P. & Vogt, Ch. A. (2012). Residents' Attitudes toward Existing and Future Tourism Development in Rural Communities. *Journal of Travel Research* 51 (1):50–67.
- López-Sanz, J., Leguía, A., Gutierrez Rodriguez, P. & Cuesta-Valiño, . (2021). Sustainable Development and Rural Tourism in Depopulated Areas. 10. 985. 10.3390/land10090985.

- Muresan, I. & Rashid, R. & Arion, F. & Fatah, A. & Dumitras, D. (2021). Exploring Residents' Perceptions of the Socio-Cultural Benefits of Tourism Development in the Mountain Area. *Societies*. 11. 83. 10.3390/soc11030083.
- Muresan, I. C. & Oroian, C. F. & Harun, R. & Arion, F.H. & Porutiu, A. & G. O. Chiciudean & A. Todea & R. Lile, (2016). Local Residents' Attitude toward Sustainable Rural Tourism Development. *Sustainability, MDPI*, 8(1), 1-14.
- Opštine i regioni u Republici Srbiji 2023. (2023) Republički zavod za statistiku Srbije. Dostupno na <https://publikacije.stat.gov.rs/G2023/Pdf/G202313050.pdf>. Preuzeto april 2025.
- Papastathopoulos, A. & Ahmad, S. & Hammad, N. & Kaminakis, K. (2019). Demographic Analysis of Residents' Support for Tourism Development in the UAE: A Bayesian Structural Equation Modeling Multigroup Approach. *Journal of Travel Research*. 59. 1119-1139. 10.1177/0047287519874131.
- Popis 2022. (2022). Dostupno na: <https://popis2022.stat.gov.rs/sr-Latn/popisni-podaci-eksel-tabele/>. Pristupljeno: maj 2025.
- Sinclair-Maragh, G. (2017). Demographic Analysis of Residents' Support for Tourism Development in Jamaica. *Journal of Destination Marketing & Management* 6 (1):5–12.

DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE JABLANIC DISTRICT

Abstract: *The development of tourism in a certain area can contribute to the achievement of various benefits for the local population. First of all, it encourages the growth and development of entrepreneurship at the local level, contributes to the creation of new jobs, improvement of infrastructure, etc. (Lopez et al, 2018). On the other hand, the local population is a key participant in tourism development. Their role is particularly prominent in the creation of the tourist offer. Jablanički district has significant potential in terms of the diverse resource base at its disposal. However, these potentials have not yet been properly valorized. Among the limiting factors, in addition to financial support, infrastructural equipment, receptive tourist capacities and marketing activities, the dominant position is occupied by demographic trends. The aim of this work is to analyze the demographic characteristics of the population in the Jablanički district and to determine the role of the local population in encouraging the development of tourism.*

Keywords: *tourism, population, Jablanica distrikt*